

СЕМАНТИКА БЕССОЮЗНЫХ СЛОЖНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В СКАЗКЕ А.С.ПУШКИНА «РУСЛАН И ЛЮДМИЛА»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6532015>

Амонова Нафиса

студентка 2

курса направления бакалавриата

«Русский язык и литература»

НавГПИ. Узбекистан.

Аннотация: В данной статье проанализированы значение и употребление бессоюзных сложных предложений в сказке А.С.Пушкина «Руслан и Людмила».

Ключевые понятия: конструкции, последовательность изложения мыслей, противопоставление, яркая окраска, бессоюзие, использование.

Annotation: This article analyzes the meaning and use of non-union complex sentences in A.S. Pushkin's fairy tale "Ruslan and Lyudmila".

Key concepts: constructions, sequence of presentation of thoughts, opposition, bright coloring, non-union, use.

Izoh: Ushbu maqolada A.S.da birlashmagan murakkab jumalarning ma'nosi va qo'llanilishi tahlil qilinadi. Pushkinning "Ruslan va Lyudmila" ertaki.

Asosiy tushunchalar: konstruktiviyalar, fikrlarni taqdim etish ketma-ketligi, qarama-qarshilik, yorqin rang berish, birlashmaslik, foydalanish.

Разнообразие смысловых отношений между частями и значений БСП позволяет художникам слова интересно, своеобразно, подчас неожиданно использовать эти конструкции для создания ярких, выразительных картин. [1,35].

С помощью бессоюзных предложений создается динамичная, напряженная картина.

Бессоюзный способ соединения предложений ограничен преимущественно рамками разговорной речи. Смысловая емкость и яркая стилистическая окраска бессоюзия создают также условия для его использования в художественной литературе как эстетического, изобразительного приема. Конструктивные возможности бессоюзия при этом иногда расширяются, а некоторые принципы бессоюзного соединения предложений становятся характерными приметам газетной, научной, нейтрально-повествовательной речи. [2,98].

Так, например, А.С. Пушкин в своих произведениях часто использовал бессоюзные сложные предложения. Для описания явлений природы, смены времени года, дня и ночи поэт использует предложения со значением перечисления и пояснения. В отношениях между героями, в создании их портрета заметно использование причинно - следственных отношений, в выражениях чувств героев значения противопоставления, условия, изъяснения, быстрой смены событий, определения. [3,105].

А пролог к поэме «Руслан и Людмила» весь состоит из бессоюзия:

У лукоморья дуб зеленый;

Златая цепь на дубе том:

И днем и ночью кот ученый

Все ходит по цепи кругом;

Идет направо - песнь заводит,

Налево - сказку говорит

Интересны, также, примеры бессоюзия в следующих строках.

Наш витязь старцу пал к ногам

И в радости лобзает руку.

Светлеет мир его очам,

И сердце позабыло муку.

Вновь ожил он; и вдруг опять

На вспыхнувшем лице кручина

«Ясна тоски твоей причина;

Но грусть не трудно разогнать,

Сказал старик, — тебе ужасна

Любовь седого колдуна;

Спокойся, знай: она напрасна

И юной деве не страшна.

Он звезды сводит с небосклона,

Он свистнет — задрожит луна;

Но против времени закона

Его наука не сильна.

Данный отрывок состоит ещё из двух бессоюзных предложений, которые являются последовательным изложением мыслей.

Употребление БСП давало автору возможность выразить различные смысловые отношения: соединительные с указанием на одновременность происходящего, временные, причинно-следственные; нарисовать картину эмоционально, динамично: [4,86].

1. В толпе могучих сыновей,
С друзьями, в гряднице высокой
Владимир-солнце пировал;
Меньшую дочь он выдавал (одновременность происходящего).

2. Они веселье в сердце лили,
Шипела пена по краям,
Их важно чашники носили
И низко кланялись гостям (последовательность происходящих действий).

3. Сбылись давнишние мечты,
Сбылися пылкие желанья!
Минута сладкого свиданья,
И для меня блеснула ты! (значение перечисления)

Используя в тексте бессоюзные предложения, А.С.Пушкин создаёт яркие пейзажные зарисовки:

И вот они настали... Вдруг
Гром грянул, свет блеснул в тумане,
Лампада гаснет, дым бежит,
Кругом всё смерклось, всё дрожит,
И замерла душа в Руслане...

В зависимости от значений частей бессоюзных сложных предложений и типа интонации как важнейшей формальной стороны их построения Д.Э.Розенталь выделяет различные виды бессоюзных сложных предложений: [5,35].

1) бессоюзные сложные предложения со значением перечисления:

И снова терем пуст и тих;
Встает испуганный жених,
С лица катится пот остывший;
Трепеща, хладною рукой
Он вопрошает мрак немой
Рогдай к оврагу подлетает;
Жестокий меч уж занесен;
«Погибни, трус! умри!» — вещает
Вдруг узнает Фарлафа он;
Глядит, и руки опустились;
Досада, изумленье, гнев
В его чертах изобразились

2) бессоюзные сложные предложения со значением сопоставления или противопоставления:

Зима приблизилась – Руслан
Свой путь отважно продолжает
На дальний север; с каждым днем
Преграды новые встречает:
То бьется он с богатырем,
То с ведьмою, то с великаном,
То лунной ночью видит он,
Как будто сквозь волшебный сон,
Окружены седым туманом,
Русалки, тихо на ветвях
Качаясь, витязя младого
С улыбкой хитрой на устах
Манят, не говоря ни слова...

3) бессоюзные сложные предложения со значением обусловленности:

Сказал – и весла зашумели;
И, страх оставя за собой,
В залив отчизны дорогой
Мы с гордой радостью влетели.

4) бессоюзные сложные предложения со значением изъяснительных отношений:

Узнай, Руслан: твой оскорбитель
Волшебник страшный Черномор,
Красавиц давний похититель,
Полнощных обладатель гор.
Еще ничей в его обитель
Не проникал доньше взор;
Но ты, злых козней истребитель,
В нее ты вступишь, и злодей
Погибнет от руки твоей...
Спокойся, знай: она напрасна
И юной деве не страшна...
Но слушай: в родине моей
Между пустынных рыбаей
Наука дивная таится.

5) бессоюзные сложные предложения со значением определительных отношений:

Ах, как мила моя княжна!
Мне нрав ее всего дороже:
Она чувствительна, скромна,
Любви супружеской верна,
Немножко ветрена... так что же?
Еще милее тем она.

6) бессоюзные сложные предложения со значением условно-временных отношений:

Он звезды сводит с небосклона,
Он свистнет — задрожит луна;
Но против времени закона
Его наука не сильна.

7) бессоюзные сложные предложения со значением пояснительных отношений:

Молва неслась: цари чужбины
Страшились дерзости моей;
Их горделивые дружины
Бежали северных мечей.

8) бессоюзные сложные предложения со значением условия:

Те, кои, правду возлюбя,
На темном сердца дне читали,
Конечно, знают про себя,
Что если женщина в печали
Сквозь слез, украдкой, как-нибудь,
На зло привычке и рассудку,
Забудет в зеркало взглянуть —
То грустно ей уж не на шутку.

8) бессоюзные сложные предложения со значением следствия, результата, быстрой смены событий:

И всё мне дико, мрачно стало:
Родная куца, тень дубров,
Веселы игры пастухов —
Ничто тоски не утешало...
Уже Руслан готов разить,
Уже взмахнул мечом широким —

Вдруг, изумленный, внемлет он
Главы молящей жалкий стон...

9) бессоюзные сложные предложения со значением времени:

И что ж? о чудо старых дней!
Людмила в зеркале пропала;
Перевернула — перед ней
Людмила прежняя предстала;
Назад надела — снова нет;
Сняла — и в зеркале! «Прекрасно!
Добро, колдун, добро, мой свет!
Теперь мне здесь уж безопасно;
Теперь избавлюсь от хлопот!»
И шапку старого злодея
Княжна, от радости краснея,
Надела задом наперед.

10) бессоюзные сложные предложения со значением присоединения:

Поднялся вихорь, степь дрогнула,
Взвилася пыль; с ресниц, с усов,
С бровей слетела стая сов;
Проснулись рощи молчаливы,
Чихнуло эхо — конь ретивый
Заржал, запрыгал, отлетел,
Едва сам витязь усидел,
И вслед раздался голос шумный:
«Куда ты, витязь неразумный?
Ступай назад, я не шучу!
Как раз нахала проглочу!»

11) бессоюзные предложения сложного состава. В этих предложениях
вторая часть состоит не из одного, а из нескольких простых предложений:

Но возвратимся же к герою.
Не стыдно ль заниматься нам
Так долго шапкой, бородою,
Руслана поруча судьбам?
Свершив с Рогдаем бой жестокий,
Проехал он дремучий лес;
Пред ним открылся дол широкий
При блеске утренних небес.

Трепещет витязь поневоле:
Он видит старой битвы поле.
Вдали всё пусто; здесь и там
Желтеют кости; по холмам
Разбросаны колчаны, латы;
Где сбруя, где заржавый щит;
В костях руки здесь меч лежит;
Травой оброс там шлем косматый,
И старый череп тлеет в нем;
Богатыря там остов целый
С его поверженным конем
Лежит недвижимый; копья, стрелы
В сырую землю вонзены,
И мирный плющ их обвивает...
Ничто безмолвной тишины
Пустыни сей не возмущает,
И солнце с ясной вышины
Долину смерти озаряет.

Таким образом, можно сделать вывод, что БСП играют важную роль, как в разговорной речи, так и в языке художественных произведений. Они придают тексту выразительность, красочность и образность.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. А.С.Пушкин. «Руслан и Людмила». 1820.
2. А. М. Пешковский. Русский синтаксис в научном освещении. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ»/URSS, 2009. – изд. 9. – ISBN 5-8360-0412-9
3. Бабайцева В.В. Современный русский язык: учеб. для студентов пед. ин-тов / В.В.Бабайцева. Ч. 3. – Синтаксис. Пунктуация. - 2-е изд., перераб. - М.: Просвещение, 1987. - 256 с.
4. Блинов Г.И. Изучение бессоюзных сложных предложений / Г.И. Блинов // Русский язык в школе. 1974. - № 4. - С. 59-65.
5. Булаховский Л. А. Русский литературный язык первой половины XIX века. – М.:Учпедгиз, 1934. – 468 с. – 50 000 экз. (в пер.) с. 271.